

Producto matricial en el Intel Xeon Phi KNL en el modo *Sub-NUMA Clustering 4*

Ruben Laso, Francisco F. Rivera y José C. Cabaleiro¹

Resumen— En este artículo se recogen los resultados del estudio del comportamiento y rendimiento del Intel Xeon Phi Knights Landing en diferentes situaciones utilizando como benchmark el producto de matrices densas. El principal objetivo de este trabajo ha sido identificar la distribución de hilos dentro del procesador que mejor rendimiento ofrece al utilizar el modo de *clustering* SNC-4, centrándonos en la paralelización en dos niveles para un caso de estudio ampliamente conocido, con características técnicas de patrones de acceso a memoria regulares y conocidas, garantizando la reproducibilidad y ampliación de los resultados. También se incluyen resultados sobre el rendimiento de la memoria MCDRAM en los modos *cache* y *flat* y las mejoras en el rendimiento que pueden obtenerse al utilizar la vectorización en diferentes situaciones de aprovechamiento de los datos dentro de la jerarquía de memoria.

En general, se ha comprobado que la mejor distribución de los hilos es la más equitativa, es decir, aquella que asigna la menor cantidad de hilos por *core* posibles. La vectorización se ha mostrado eficiente solamente en los casos en que no se realizan reemplazos dentro de las cachés para alimentar los registros vectoriales. Además, al introducir *padding* en los datos se han conseguido mejoras en el rendimiento muy significativas. Con todo esto, se ha conseguido un rendimiento de 78.09 GFlop/s.

Se espera que los resultados recogidos en este documento sirvan como guía para la optimización y la paralelización de aplicaciones en el Intel Xeon Phi.

Palabras clave— Intel Xeon Phi KNL, Knights Landing, arquitecturas *manycore*, MCDRAM, *clustering*, vectorización, paralelización

I. INTRODUCCIÓN

Las arquitecturas *manycore* como la del Intel Xeon Phi Knights Landing (KNL) proporcionan entornos con un alto número de *cores* dentro de un mismo chip, que permiten explotar las capacidades de cálculo paralelo de los algoritmos ejecutados en estos procesadores, principalmente utilizados en el ámbito científico. Cada vez es más frecuente observar que tanto este tipo de componentes como las tarjetas gráficas dedicadas a GPGPU (*General-Purpose Computing on Graphics Processing Units*) se encuentren en los clústers de computación de alto rendimiento [1]. Además, los procesadores *manycore* de Intel también son útiles como “campo de pruebas” para estudiar el grado de paralelismo de diferentes algoritmos por la gran cantidad de hilos que pueden ser ejecutados simultáneamente.

Del mismo modo que aumenta el uso de estos procesadores, también aumenta la complejidad en la arquitectura de los mismos. En el caso del Intel Xeon Phi KNL, la segunda generación de procesadores

manycore de Intel, se han añadido varias características donde debemos destacar la inclusión de la memoria MCDRAM (la cual dispone de varias configuraciones) y la posibilidad de cambiar la afinidad de los *cores* del procesador.

Por las múltiples oportunidades que ofrecen estos cambios en la familia de productos Intel Xeon Phi, hemos decidido realizar este estudio, donde se compara el rendimiento de diferentes configuraciones de la máquina y se aprecia cómo puede afectar la ubicación de los hilos dentro del procesador al tiempo de ejecución en programas altamente paralelos. El elemento en que el que más nos hemos centrado ha sido el modo de afinidad SNC-4 (*Sub-NUMA Clustering-4*), donde se divide el chip en cuatro nodos NUMA, de forma que se puede plantear una paralelización en dos niveles. También en este estudio se compara los modos *cache* y *flat* de la memoria MCDRAM y se muestra cómo afecta el uso de las instrucciones vectoriales AVX-512 a los tiempos de ejecución.

Para estudiar todas estas características se han utilizado un conjunto de programas destinados al producto matricial. Este algoritmo tiene una serie de propiedades que se ajustan a los objetivos del estudio. Por un lado, es un código ampliamente conocido y con un comportamiento predecible sobre el uso de los diferentes elementos de la jerarquía de memoria. En esta línea, también permite modificar los patrones de acceso a los datos (sin alterar el resultado final) cambiando el orden en que se ejecutan los bucles que componen el algoritmo, lo que permite considerar diferentes situaciones donde se utilicen de forma más o menos eficiente los elementos de la jerarquía de memoria del computador. Con la presencia de los tres lazos, podemos aplicar el paralelismo en dos niveles que se comentaba anteriormente en los dos lazos externos, mientras que en el más interno se puede utilizar la vectorización. Con todo ello, podemos estudiar todos los elementos de interés de la máquina utilizando un único *benchmark*.

Por último, consideramos que el producto matricial proporciona un caso de uso realista para el Intel Xeon Phi KNL dentro del ámbito científico, al mismo tiempo que permite estudiar diferentes situaciones de otros códigos en cuanto a localidad de los datos o posibilidad de utilizar la vectorización, y con el que es posible obtener conclusiones relevantes sobre las mejores formas de sacar provecho de este procesador y ayudar a los investigadores que lo utilicen a obtener un mejor rendimiento del mismo.

Trabajos previos han mostrado estudios del procesador con *benchmarks* que simulan situaciones concretas, centrándose en el análisis del rendimiento de

¹Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CiTIUS), Univ. Santiago de Compostela, e-mail: {r.laso,ff.rivera,jc.cabaleiro}@usc.es

la MCDRAM en sus diferentes modos [2] u obteniendo modelos que predigan su comportamiento [3]. En otros casos se han utilizado *benchmarks* donde se utilizan productos matriciales de pequeñas dimensiones [4] o que buscan obtener el *roofline model* del procesador que principalmente utilizan matrices dispersas [5].

En oposición, este trabajo pretende mostrar un estudio en una mayor variedad de condiciones que puedan representar la diversidad de situaciones que se dan a la hora de optimizar y paralelizar un código.

II. ARQUITECTURA DEL KNL

El Intel Xeon Phi es un procesador *manycore* que basa su arquitectura en *tiles* [6]. Cada una de estas celdas contiene dos núcleos y una caché de segundo nivel de 1 MB. A su vez, cada *core*, capaz de ejecutar hasta 4 hilos de forma simultánea, dispone de dos VPUs (*Vector Processing Unit*), ver figura 1, y dos cachés de primer nivel de 32 KB para datos e instrucciones respectivamente.

2× VPUs	CHA (<i>Tag Directory</i> + <i>Mesh Logic</i>)	2× VPUs
<i>Core</i>	1 MB L2 cache	<i>Core</i>

Fig. 1. Topología de un *tile* del Intel Xeon Phi KNL.

Los *tiles* están replicados físicamente en el procesador 38 veces, aunque como máximo sólo estarán en funcionamiento 36 de ellos, que se organizarían tal y como se muestra en la figura 2. Así, el KNL contaría con hasta 72 *cores* y 144 VPUs.

Además de los *tiles*, el otro elemento característico de la arquitectura del Intel Xeon Phi KNL es la memoria MCDRAM, en la que se profundizará más adelante.

Un gran punto de interés es el hecho de que el Intel Xeon Phi permite cambiar determinados parámetros del procesador y de cómo se organizarán y comportarán sus elementos. Así, por ejemplo, podemos cambiar la configuración de la memoria MCDRAM para que se comporte como una caché de tercer nivel, o podemos modificar la afinidad que se establece entre los diferentes *cores* del procesador y las distintas memorias.

A. Cores y VPUs

Los *cores* utilizados en el Intel Xeon Phi KNL están basados en el Intel Atom, al que se le han aplicado ciertas modificaciones necesarias para su uso en HPC. Entre estas modificaciones se encuentra el soporte para hasta 4 hilos de ejecución (por lo que podemos tener hasta 272 hilos ejecutándose de forma concurrente en la máquina), que provocarán un reparto de los recursos del núcleo. Así se

Fig. 2. Arquitectura del Intel Xeon Phi KNL. (CHA: *caching/home agent*; DDR MC: *DDR memory controller*; EDC: *MCDRAM controllers*; IIO: *integrated I/O controller*; MCDRAM: *Multi-Channel DRAM*).

definen tres modos en función de los hilos ubicados en cada núcleo: *single-thread* cuando hay un único hilo activo (cualquiera), *dual-thread* cuando dos cualesquiera estén en activo, y *quad-core* cuando tres o cuatro hilos se estén ejecutando [7].

Como novedad en el Intel Xeon Phi, se han introducido las instrucciones vectoriales AVX-512, que permiten efectuar en una única instrucción 8 operaciones de multiplicación y suma en doble precisión [8]. Además, se incorpora un mecanismo para efectuar la lectura/escritura de datos dispersos en memoria mediante *gathers* y *scatters* automáticos.

B. Clustering

Adicionalmente, se puede modificar la afinidad entre los *cores*, los directorios y la memoria, localizando el tráfico de datos en la malla de interconexión. Así se de tres modos diferentes:

- *All-to-all*: no establece ninguna afinidad.
- *Quadrant*: divide el chip del KNL en cuatro regiones (cuadrantes) de forma que quedan ligados directorios y memorias, pero los *tiles* siguen sin asociación. Así, cada directorio sólo accederá a las memorias de su cuadrante, pero los *tiles* pueden acceder a cualquier directorio.
- SNC-4: extiende al modo anterior, de forma que cada *tile* se asocia a un directorio, y cada directorio a una memoria. Esto hace que el chip se comporte como una máquina NUMA.

De estos modos, el más interesante en el sentido de que permite un mayor margen de mejora en el rendimiento con optimizaciones de código es el SNC-4, pues provoca que el tráfico del chip sea más localizado y así puedan ejecutarse más transacciones

de forma concurrente dentro de la malla de interconexión.

C. Memoria MCDRAM

El Intel Xeon Phi KNL incorpora en el propio chip una memoria de alto rendimiento conocida como MCDRAM (*Multi-Channel DRAM*). Esta memoria tiene una capacidad de 16 GB y tiene un ancho de banda de unos 450 GB/s (aproximadamente 4 veces más que una memoria DDR4 convencional). Esta memoria puede ser configurada de tres formas diferentes, cambiando totalmente su papel dentro de la jerarquía de memoria:

- *Cache* (figura 3): la MCDRAM se configura como una caché para la totalidad de la memoria DDR principal. Esta caché funciona con mapeado directo y las etiquetas son ubicadas en los bits que se reservan para corrección de errores en los otros modos. Debido a la política de reemplazo directo, los conflictos en este nivel no causan una gran penalización en el rendimiento, aunque sigue existiendo un pequeño *overhead* en caso de fallo en la caché. En este modo no es necesario realizar modificaciones en el código para utilizar la MCDRAM [9].

Fig. 3. MCDRAM como memoria caché L3.

- *Flat* (figura 4): en este modo, la MCDRAM funciona como otra memoria principal, con un rendimiento mayor (y una capacidad menor) que una DDR. Para beneficiarse de este modo se han de ubicar los datos del programa explícitamente en la MCDRAM, mediante la librería `hbw_malloc.h` incluida en `memkind` [10].
- *Hybrid*: se divide en un reparto 50%-50% ó 25%-75% la memoria MCDRAM en modo caché y *flat* respectivamente.

III. Benchmarks

En esta sección se detallan las pruebas realizadas sobre el KNL. Principalmente se han enfocado en el estudio del rendimiento del modo SNC-4 en un código paralelizado en dos niveles con OpenMP [11].

Para realizar este estudio, se ha utilizado un programa que calcula un producto matricial con matrices densas, cuyo código de ejemplo se muestra en la

Fig. 4. MCDRAM como memoria principal.

figura 5. La estructura del algoritmo permite inter-

```

for (i = 0; i < MATRIX_SIZE; i++)
    for (j = 0; j < MATRIX_SIZE; j++)
        for (k = 0; k < MATRIX_SIZE; k++)
            C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
    
```

Fig. 5. Algoritmo básico para la multiplicación de matrices densas.

cambiar el orden de los lazos sin cambiar el resultado del programa, pero variando notablemente el aprovechamiento de la localidad de los datos en la memoria. Este trabajo se apoya en las distintas ordenaciones de los lazos, es decir, en situaciones de diferente eficiencia en el acceso a datos, para estudiar el comportamiento de la máquina. A lo largo del documento se hablará de los anidamientos *ijk*, *jik*, *jki* e *ikj* de forma que si, por ejemplo, se menciona el *ijk*, se hará referencia a la ordenación en la cual el índice *i* se encuentra en el lazo más externo, el *j* en el intermedio y el *k* en el más interno.

En la figura 6 se muestra un ejemplo de este código doblemente paralelizado, incluidas las directivas de paralelización y vectorización.

Se deben tener en cuenta varios detalles:

- Directivas `__assume_aligned`: estas directivas son utilizadas solamente por el compilador de Intel e indican que los *arrays* especificados están debidamente alineados en la jerarquía de memoria [12].
- Paralelización en dos niveles: debido a la organización de los *cores* en el modo SNC-4, se plantea una paralelización en dos niveles. En el primer nivel se distribuyen las iteraciones del lazo externo entre los diferentes nodos NUMA¹, y dentro de cada nodo se hace el reparto de iteraciones del lazo interno entre los hilos que componen cada nodo NUMA. Así, pensando en la configuración SNC-4, el reparto más inmediato sería dividir entre 4 el lazo externo, y entre 64 el interno, formando una configuración 4 × 64, como

¹Veremos que eso es ampliable a simples grupos de hilos independientes del número de nodos NUMA reales en la máquina, pudiendo llegar a coger un número de grupos superior al de nodos NUMA.

```

#ifndef __GNUC__
__assume_aligned(a, ALIGNMENT);
__assume_aligned(b, ALIGNMENT);
__assume_aligned(c, ALIGNMENT);
#endif

#pragma omp parallel for \
    num_threads(NUM_NUMA_NODES) \
    private(i,j,k)
for (i = 0; i < MATRIX_SIZE; i++) {
    #pragma omp parallel for \
        num_threads(NUM_THREADS) \
        firstprivate(i) private(j,k)
    for (j = 0; j < MATRIX_SIZE; j++) {
        #pragma vector always aligned
        for (k = 0; k < MATRIX_SIZE; k++) {
            C[i * MATRIX_SIZE + j] +=
                A[i * MATRIX_SIZE + k] *
                B[k * MATRIX_SIZE + j];
        }
    }
}

```

Fig. 6. Implementación del algoritmo de multiplicación de matrices con una paralelización en dos niveles.

se denominará de aquí en adelante. Esta forma de paralelizar el código también permitirá considerar diferentes ubicaciones de los hilos dentro del chip, concentrándolos en un único grupo o distribuirlos en varios.

- Directivas `#pragma vector always aligned`: esta directiva se utiliza en el lazo más interno para utilizar las instrucciones vectoriales del Intel Xeon Phi, donde también se especifica al compilador que asuma que los datos de cada iteración van a estar alineados en la caché².

En estos *benchmarks* se han utilizado dos variantes principales refiriéndonos a la posición de los datos en memoria.

Por un lado, se ha implementado el algoritmo básico, donde todos los datos están contiguos en la memoria. Esto provocaba que al utilizar tamaños de matrices potencia entera de 2, hubiese una gran cantidad de reemplazos en la caché. Imaginemos, por ejemplo, la situación donde queremos vectorizar una operación en la que se requieren datos de la misma columna de una matriz de tamaño 1024×1024 . Estos datos van a estar distanciados 1024 posiciones, y es muy probable que estén designados al mismo conjunto de líneas caché, provocando conflictos en la memoria, por lo que aumenta la probabilidad de que se tenga que reemplazar una línea que se acaba de llevar a caché.

Para resolver esto, se ha implementado un algo-

²En uno de los *benchmarks* se ha utilizado una técnica de *padding* en la memoria para evitar reemplazos en la caché, lo que implica que la mayoría de los datos no estarán alineados. Sin embargo, esto no es un problema en el KNL, pues las instrucciones incluyen mecanismos de *gather* y *scatter* para realizar la carga de operandos desalineados.

ritmo que introduce *padding* entre las distintas filas. De esta manera, para una matriz 1024×1024 se reservan líneas de tamaño 1025 para reducir los reemplazos en la memoria caché y mejorar el rendimiento del programa.

Otro aspecto del Intel Xeon Phi que se ha puesto a prueba es el de la configuración de memoria MCDRAM. Así, se ha probado el modo caché y el modo *flat*, donde se espera que el modo *flat* (junto a la configuración SNC-4) presente un comportamiento más alineado con el de una máquina NUMA. Para ello, ha sido necesario utilizar la librería `hbw_malloc.h` y cambiar la forma en que se reserva la memoria, como se muestra en la figura 7.

```

hbw_posix_memalign((void **) &a, ALIGNMENT,
    MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE*sizeof(double));
hbw_posix_memalign((void **) &b, ALIGNMENT,
    MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE*sizeof(double));
hbw_posix_memalign((void **) &c, ALIGNMENT,
    MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE*sizeof(double));

```

Fig. 7. Reserva de memoria alineada a caché con la función `hbw_posix_memalign` de la librería `hbw_malloc.h`.

Como parámetro adicional, se han ejecutado las pruebas con los programas vectorizados y sin vectorizar, para poder comparar la ganancia (o pérdida) de rendimiento que se puede obtener con el uso de las instrucciones AVX-512.

Finalmente, el último aspecto a estudiar ha sido la ubicación de los hilos dentro de un mismo grupo. Se han realizado pruebas con distribución compacta (*compact*) y distribuida (*scatter*). En la forma compacta, se intenta utilizar el máximo número de hilos por *core*, de forma que si, por ejemplo, tenemos una configuración 1×8 (1 grupo de 8 hilos) utilizaríamos dos núcleos contiguos que ejecutarían 4 hilos cada uno. En la forma distribuida se intenta repartir los hilos a través de todo el procesador, donde para el mismo caso se utilizarían 8 *cores* lo más separados posible (siempre dentro del mismo grupo, por lo que en este ejemplo se utilizaría uno de cada dos núcleos) con 1 hilo cada uno. Se ha de mencionar que un grupo puede ser formado por hasta 16 núcleos (64 hilos), que es lo máximo que soporta un nodo NUMA de forma concurrente.

La ubicación de los hilos, si utilizamos el compilador de Intel, se establece mediante la variable de entorno `KMP_AFFINITY` [13], de forma que, por ejemplo, en una configuración de 2 grupos de 4 hilos sería:

```

KMP_AFFINITY="proclist=[0 16 1-3 17-19],
granularity=fine,explicit"

```

Para construir esta lista se ha implementado un *script* para automatizar la tarea, que usa como entrada el número de grupos a utilizar, el número de *cores* por grupo, y el número de hilos por *core*.

IV. EJECUCIÓN DE LOS BENCHMARKS

KNL Para ejecutar los *benchmarks* se ha utilizado el Intel Xeon Phi KNL 7250 [14], que cuenta con 68 *cores* y 48 GB de memoria DDR4. Se ha de notar, que al haber 68 núcleos provoca que en el modo SNC-4 haya dos nodos con 18 *cores* (72 *threads*) y otros dos con 16 (64 *threads*), por lo que en las pruebas se ha omitido el uso de estos dos núcleos “extra” para tener un conjunto más simétrico.

Para compilar los programas se ha utilizado el compilador de Intel (ICC, versión 18.0.0) [15] con las opciones:

- `-qopenmp`: activa la paralelización con OpenMP.
- `-O2`: habilita el nivel 2 de optimización (requerido para habilitar la vectorización).
- `-xMIC-AVX512`: informa al compilador de que debe utilizar las instrucciones AVX-512 y aquellas propias de la arquitectura *many-integrated core*.
- `-vec-threshold0`: fuerza la vectorización, a pesar de que el análisis del compilador no sea favorable.
- `-lmemkind`: en los *benchmarks* que utilizan el modo de memoria *flat*, habilita el uso de la librería `hbw_malloc.h`.
- `-qopt-report=2`: en la compilación, se genera un informe de optimización de nivel 2, donde se indica si los lazos han sido vectorizados, y en caso de no haberlo hecho, la causa.

V. RESULTADOS

En esta sección se exponen los resultados obtenidos al ejecutar los *benchmarks* en distintas configuraciones de la máquina, para el tamaño de matriz 4096×4096 . Se ha escogido este tamaño de matriz debido a que es el que ofrecía unos tiempos de ejecución más razonables, puesto que los programas secuenciales aún toman una cantidad de tiempo asumible, mientras que los paralelos siguen teniendo tiempos de ejecución lo suficientemente altos como para ser significativos.

También se han obtenido datos para tamaños de matriz de 2048×2048 y 1024×1024 consiguiendo resultados cualitativamente similares, salvo en el efecto de la vectorización sobre los programas que no utilizan la técnica del *padding* de datos, donde no se produce el problema de rendimiento que se aprecia con tamaños de 4096×4096 , y que se debe a la política de reemplazo directo en la memoria MCDRAM cuando se utiliza en modo caché.

A. Análisis de resultados

En las tablas I y II se muestra un resumen de los resultados obtenido al aplicar la paralelización en dos niveles. Los datos de los programas paralelos que se muestran son los correspondientes a las ejecuciones con 4 grupos de 16 hilos cada uno (4×16), pues consideramos que son los que mejor muestran el comportamiento del sistema.

Para los programas sin *padding* podemos comentar

varios comportamientos. En primer lugar, se debe resaltar la diferencia de rendimiento entre los programas vectorizados y aquellos que no utilizan este tipo de instrucciones, donde los que usan la vectorización tienen mayores tiempos de ejecución debido a los reemplazos en la memoria caché provocados al llenar los registros vectoriales. Se ha de notar que esto solamente se produce cuando la memoria MCDRAM se configura con el modo caché, pues en el modo *flat* las diferencias son mínimas. De hecho, la vectorización consigue mejorar ligeramente el rendimiento en las ejecuciones paralelas con esta configuración.

En segundo lugar, se puede ver que los programas sin *padding* escalan notablemente mejor al tener la memoria en modo caché, aunque también debemos reseñar que los tiempos de ejecución de los programas vectorizados y ejecutados en el modo caché de forma secuencial son mucho más altos de lo que cabría esperar y, por ello, el *speedup* es sensiblemente mejor en estos programas. Aún así, en los programas sin vectorización los tiempos de ejecución con varios hilos son mejores al utilizar la configuración caché de la MCDRAM.

Sobre la ubicación de los hilos dentro del procesador, se puede ver que las distribuciones *scatter* no siempre consiguen mejores tiempos de ejecución, como cabría esperar. Esto se debe a los reemplazos que se provocan en las cachés al recorrer las matrices. Cuando se aumenta el número de reemplazos dentro del chip, también aumentan las comunicaciones en la malla de interconexión. Al establecer una distribución compacta puede suceder que los hilos que se ubican en un mismo *core*, o incluso en un mismo *tile*, trabajen con el mismo conjunto de datos. En esta situación tenemos que la comunicación es notablemente más rápida en comparación a tener que comunicarnos con *cores* o *tiles* externos [3]. Al utilizar una distribución *scatter*, cuando un hilo quiera trabajar sobre datos que otro *core* tenga en su caché, será necesario una comunicación dentro de la malla del chip. Si esta situación se generaliza, podemos llegar a saturar la red de interconexión en el *chip* y empeorar el rendimiento.

En estos programas sin *padding* tenemos que los mejores tiempos de ejecución para el anidamiento *ijk* se producen con la memoria en modo caché, afinidad *scatter* y sin utilizar las instrucciones vectoriales, con un tiempo de 24.36 segundos y una configuración 64×4 . Sin embargo, para el anidamiento *jik*, tenemos que es mejor utilizar una distribución compacta, consiguiendo un tiempo de 36.03 segundos con una configuración 264×1 .

Aquí debemos mencionar que, generalmente, los mejores tiempos de ejecución se consiguen aumentando el número de grupos de hilos, es decir, aumentando el nivel de paralelismo sobre el lazo más externo. En los casos en los que no se consigue el mejor tiempo con esta configuración, las diferencias son de menos del 10% respecto de la mejor cifra obtenida.

Los programas con *padding* muestran un rendimiento sensiblemente mejor que los anterior-

TABLA I

RESUMEN DE RESULTADOS PARA LOS BENCHMARKS SIN PADDING. EN CADA CELDA SE MUESTRAN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) DEL PROGRAMA SECUENCIAL, LA EJECUCIÓN PARALELA CON UNA CONFIGURACIÓN 4×16 Y EL SPEEDUP OBTENIDO.

		Caché, <i>scatter</i>	Caché, compacta	<i>Flat</i> , <i>scatter</i>	<i>Flat</i> , compacta
<i>ijk</i>	vect.	7586.96 – 238.26 ($\times 31$)	7586.93 – 106.29 ($\times 71$)	3720.43 – 155.28 ($\times 23$)	3720.37 – 144.89 ($\times 25$)
	no vect.	3720.42 – 72.90 ($\times 51$)	3683.96 – 95.26 ($\times 38$)	3720.62 – 154.57 ($\times 24$)	3721.08 – 159.03 ($\times 23$)
<i>jik</i>	vect.	7601.64 – 1971.87 ($\times 3.8$)	7736.51 – 485.35 ($\times 15$)	3721.72 – 581.76 ($\times 6.3$)	3731.53 – 2158.89 ($\times 1.7$)
	no vect.	3729.80 – 531.64 ($\times 7.0$)	3965.88 – 302.08 ($\times 13$)	3731.37 – 781.83 ($\times 4.7$)	3731.61 – 2563.39 ($\times 1.4$)

TABLA II

RESUMEN DE RESULTADOS PARA LOS BENCHMARKS CON PADDING. EN CADA CELDA SE MUESTRAN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) DEL PROGRAMA SECUENCIAL, LA EJECUCIÓN PARALELA CON UNA CONFIGURACIÓN 4×16 Y EL SPEEDUP OBTENIDO.

		Caché, <i>scatter</i>	Caché, compacta	<i>Flat</i> , <i>scatter</i>	<i>Flat</i> , compacta
<i>ijk</i>	vect.	375.21 – 8.16 ($\times 45$)	382.30 – 104.44 ($\times 3.6$)	385.03 – 10.32 ($\times 37$)	373.41 – 98.41 ($\times 3.7$)
	no vect.	808.90 – 15.27 ($\times 52$)	808.75 – 98.67 ($\times 8.1$)	801.10 – 14.95 ($\times 53$)	801.17 – 92.45 ($\times 8.6$)
<i>jik</i>	vect.	209.27 – 6.32 ($\times 33$)	209.45 – 32.91 ($\times 6.3$)	193.56 – 6.89 ($\times 28$)	193.65 – 21.44 ($\times 9.0$)
	no vect.	308.85 – 11.27 ($\times 27$)	323.75 – 53.07 ($\times 6.1$)	308.06 – 9.96 ($\times 30$)	308.31 – 39.87 ($\times 7.7$)

mente analizados. En concreto, para el anidamiento *ijk* se consigue un beneficio de hasta el 95% en la ejecución del programa secuencial, mientras que en el anidamiento *jik* se reduce el tiempo de ejecución hasta en un 98%. También debemos destacar que la vectorización consigue mejorar el rendimiento de los programas hasta en un 54%.

Al utilizar esta técnica de optimización en el código, con la distribución *scatter* el rendimiento es mucho mejor que el conseguido compactando los hilos. En los programas con *padding* se evita gran parte de los reemplazos en los distintos niveles de jerarquía de memoria, por lo que se reducen las comunicaciones en la malla de interconexión y es más complicado que se sature. Además, con esta distribución, cada uno de los hilos va a disponer de más recursos dentro de los *cores*, por lo que tendrá más espacio en las cachés L1 y L2 y podrá tener acceso exclusivo a las unidades de cálculo vectorial.

Debemos comentar que los mejores tiempos de ejecución de los programas con *padding* se consiguen al utilizar las instrucciones vectoriales, una distribución de hilos *scatter* y la MCDRAM en modo caché (aunque la diferencia con el modo *flat* no es significativa). Para el anidamiento *ijk* tenemos que el mejor tiempo se obtiene con la distribución 64×1 con la MCDRAM en modo *flat*, de 6.82 segundos. Por otro lado, con el orden *jik* tenemos que el mejor tiempo, de 3.48 segundos, se ha obtenido con una distribución 128×1 y con la MCDRAM en modo *flat*.

Por último, en las tablas III y IV se muestran los tiempos de ejecución de los programas paralelizando solamente el lazo más externo, donde también incluyen los anidamientos *ikj* y *jki*.

Como era de esperar, en estos resultados se puede ver que el orden *jki* es el que peor rendimiento ofrece debido a que es el más ineficiente en el acceso a datos. En contraposición, tenemos que el *ikj* es el que mejor uso hace de la localidad de los datos, y por ello, es el más rápido. Este acceso eficiente per-

mite al anidamiento *ikj* beneficiarse de la vectorización, mientras que con el orden *jki* se obtiene un rendimiento ligeramente inferior que cuando se utilizan este tipo de instrucciones.

Hemos de destacar la mejora en el tiempo de ejecución de los anidamientos *ikj* y *jki* cuando utilizamos una distribución compacta en el modo caché de la MCDRAM, donde se reducen los tiempos de ejecución hasta en un 53%.

De los datos recogidos en la tabla IV se debe destacar que utilizando el orden *jki* solamente nos beneficiamos del *padding* cuando utilizamos la MCDRAM en modo *flat*, donde vemos una mejora muy notable en el rendimiento del programa secuencial y se reduce el tiempo de ejecución hasta en un 90%. De esta cantidad se puede concluir que utilizar la memoria en modo *flat* es altamente recomendable cuando los programas son ineficientes en los accesos a memoria.

En las ordenaciones *ijk* y *jik* se obtienen los mejores valores de *speedup*, por lo que los programas escalan de forma cercana a la ideal al utilizar una distribución *scatter*, y donde mejor se puede explotar el procesamiento paralelo del Intel Xeon Phi. Con esto podemos afirmar que, en situaciones en las que los accesos a memoria son eficientes y provocan una cantidad reducida de reemplazos en las cachés, la distribución *scatter* da mejores resultados que la compacta. Además, también se puede ver el importante efecto de la vectorización sobre los programas que aplican el *padding* a los datos. Por otro lado, al utilizar la MCDRAM en modo *flat* obtenemos un rendimiento mejor que en el modo caché, sobre todo en el anidamiento *jik* donde se reduce el tiempo de ejecución hasta un 49%.

En último lugar, tenemos el anidamiento *ikj*, que ofrece el mejor rendimiento debido a su patrón de acceso a los elementos de las matrices, con un alto aprovechamiento de la localidad de los datos en caché. Se ha de notar que en este anidamiento no se saca partido del *padding*, pues el acceso a datos es

TABLA III

RESUMEN DE RESULTADOS PARA LOS BENCHMARKS SIN PADDING. EN CADA CELDA SE MUESTRAN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) DEL PROGRAMA SECUENCIAL, LA EJECUCIÓN PARALELA CON UNA CONFIGURACIÓN 64×1 Y EL SPEEDUP OBTENIDO.

		Caché, <i>scatter</i>	Caché, compacta	<i>Flat</i> , <i>scatter</i>	<i>Flat</i> , compacta
<i>ijk</i>	vect.	7586.96 – 292.25 ($\times 25$)	7586.93 – 99.18 ($\times 76$)	3720.43 – 97.22 ($\times 38$)	3720.37 – 110.56 ($\times 33$)
	no vect.	3720.42 – 60.37 ($\times 61$)	3683.96 – 79.42 ($\times 46$)	3720.62 – 97.07 ($\times 38$)	3721.08 – 109.36 ($\times 34$)
<i>jik</i>	vect.	7601.64 – 177.20 ($\times 42$)	7736.51 – 108.61 ($\times 71$)	3731.72 – 190.99 ($\times 19$)	3731.53 – 189.86 ($\times 19$)
	no vect.	3729.80 – 97.26 ($\times 38$)	3965.88 – 101.02 ($\times 39$)	3731.37 – 188.71 ($\times 19$)	3731.61 – 191.46 ($\times 19$)
<i>ikj</i>	vect.	79.54 – 9.69 ($\times 8.2$)	80.68 – 5.53 ($\times 14$)	76.94 – 6.61 ($\times 12$)	76.89 – 6.41 ($\times 13$)
	no vect.	189.32 – 10.23 ($\times 18$)	189.35 – 9.66 ($\times 19$)	174.39 – 8.43 ($\times 20$)	173.38 – 8.69 ($\times 20$)
<i>jki</i>	vect.	8670.13 – 505.25 ($\times 17$)	8831.75 – 277.52 ($\times 31$)	8624.93 – 516.27 ($\times 16$)	8584.76 – 526.59 ($\times 16$)
	no vect.	8568.79 – 511.14 ($\times 16$)	8497.72 – 245.05 ($\times 34$)	8624.20 – 517.28 ($\times 16$)	8584.68 – 516.50 ($\times 16$)

TABLA IV

RESUMEN DE RESULTADOS PARA LOS BENCHMARKS CON PADDING. EN CADA CELDA SE MUESTRAN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) DEL PROGRAMA SECUENCIAL, LA EJECUCIÓN PARALELA CON UNA CONFIGURACIÓN 64×1 Y EL SPEEDUP OBTENIDO.

		Caché, <i>scatter</i>	Caché, compacta	<i>Flat</i> , <i>scatter</i>	<i>Flat</i> , compacta
<i>ijk</i>	vect.	375.21 – 7.47 ($\times 50$)	382.30 – 31.69 ($\times 12$)	385.03 – 6.82 ($\times 56$)	373.41 – 31.43 ($\times 11$)
	no vect.	808.90 – 14.78 ($\times 54$)	808.75 – 53.71 ($\times 15$)	801.10 – 13.84 ($\times 57$)	801.17 – 58.38 ($\times 13$)
<i>jik</i>	vect.	209.27 – 7.36 ($\times 28$)	209.45 – 95.61 ($\times 2.1$)	193.56 – 3.82 ($\times 50$)	193.65 – 12.73 ($\times 15$)
	no vect.	308.85 – 6.11 ($\times 50$)	323.75 – 75.04 ($\times 4.3$)	308.06 – 7.12 ($\times 43$)	308.31 – 15.91 ($\times 19$)
<i>ikj</i>	vect.	79.50 – 9.14 ($\times 8.6$)	80.16 – 5.26 ($\times 15$)	77.38 – 5.87 ($\times 13$)	77.73 – 5.25 ($\times 14$)
	no vect.	189.31 – 10.19 ($\times 18$)	189.44 – 10.72 ($\times 17$)	180.18 – 10.92 ($\times 16$)	180.43 – 10.74 ($\times 16$)
<i>jki</i>	vect.	8698.55 – 504.68 ($\times 17$)	8838.44 – 262.27 ($\times 33$)	945.55 – 255.12 ($\times 3.7$)	962.13 – 204.36 ($\times 4.7$)
	no vect.	8493.97 – 511.20 ($\times 16$)	8699.31 – 325.80 ($\times 26$)	922.63 – 205.51 ($\times 4.4$)	921.19 – 204.61 ($\times 4.5$)

eficiente ya que siempre se accede por filas a los elementos de las matrices. Por ello, tampoco presenta problemas a la hora de aplicar la vectorización, donde se llega a obtener una reducción del tiempo de ejecución de más de un 50% en las ejecuciones secuenciales. Se debe mencionar que este anidamiento es el que peores valores de *speedup* muestra, aunque esto viene condicionado por el buen tiempo de ejecución secuencial.

En resumen, debemos mencionar que el mejor tiempo de ejecución obtenido para los programas paralelizados en dos niveles ha sido de 5.77 segundos. Este tiempo se ha conseguido con el programa que utiliza anidamiento *jik*, con 8 grupos de 8 hilos, hilos distribuidos, MCDRAM en modo caché, utilizando *padding* e instrucciones vectoriales. Con este tiempo tenemos que se ha conseguido un rendimiento de 23.81 GFlop/s. Sin embargo, el mejor tiempo de todas las pruebas realizadas se ha obtenido con el anidamiento *ikj*, la MCDRAM en modo caché, sin *padding*, una distribución compacta de los hilos y 256 *threads*, donde el producto matricial se ha realizado en 1.76 segundos (78.09 GFlop/s).

Para analizar estas cifras, que están lejos de los más de 3 TFlop/s que teóricamente puede ofrecer el Intel Xeon Phi KNL, debemos saber que el rendimiento teórico no tiene en cuenta las latencias de memoria, dependencias de datos, etc. que aparecen en el producto matricial y en prácticamente cualquier código que ejecutemos sobre la máquina.

B. Comparativa con un servidor NUMA

Por último, se ha comparado el comportamiento del Intel Xeon Phi KNL con el de un servidor NUMA

formado por 4 procesadores Intel Xeon E5-4620 [16] que, en conjunto, son capaces de ejecutar hasta 80 hilos de forma simultánea.

En primer lugar, debemos notar que el Intel Xeon E5 no es capaz de realizar operaciones vectoriales sobre datos que estén desalineados en memoria, por lo que no se ha podido ejecutar el programa con *padding* y vectorización. Así pues, la única prueba con *padding* se ha realizado sin utilizar instrucciones vectoriales y se obtiene una mejora de tiempo respecto del programa que no utiliza esta técnica de aproximadamente un 40% para el anidamiento *ijk* y del 96% para el *jik*. La vectorización tampoco es eficiente, aunque la pérdida de rendimiento se queda en un 5%.

Los datos de *speedup* y los tiempos de ejecución indican que en un NUMA real no siempre compensa utilizar hilos más distribuidos entre los nodos NUMA, tal y como ocurre en el Intel Xeon Phi debido a que las penalizaciones por la comunicación entre nodos NUMA son notablemente menores en el caso del KNL. Por ejemplo, para el anidamiento *ijk* (generalmente) es mejor agrupar los hilos en el menor número de nodos NUMA, siempre que sea posible y sin llegar al límite del *hyperthreading*. Sin embargo, para el *jik* sí que es mejor paralelizar utilizando el mayor número de nodos NUMA.

En este servidor, hemos obtenido que el mejor tiempo de ejecución se obtiene con el orden *ikj* con un tiempo de 2.20 segundos (62.4 GFlop/s), utilizando 80 hilos ubicados con una distribución *scatter* y sin utilizar *padding* en los datos. Esta es una cifra sensiblemente inferior, un 20% menor, que la obtenida con el Intel Xeon Phi KNL.

VI. CONCLUSIONES

En este estudio se ha comprobado cómo afectan diversos factores al rendimiento del Intel Xeon Phi KNL. Concretamente, nos hemos centrado en identificar la distribución de hilos que mejor rendimiento ofrece y qué similitudes presenta el modo SNC-4 del KNL frente a un servidor NUMA real. También se ha visto cómo afecta la configuración de memoria MCDRAM, cuánto puede mejorar en el tiempo de ejecución el uso de la vectorización y qué rendimiento se puede obtener del procesador utilizando técnicas como la del *padding* de datos.

Se ha utilizado como programa de prueba el producto matricial, variando las ordenaciones de sus lazos, por ser sobradamente conocido y con una localidad predecible y fácilmente modificable. Esto permite sacar conclusiones genéricas y no enmascaradas por otros factores. Además, de esta forma, los experimentos son fácilmente replicables y ampliables.

Podemos afirmar que, generalmente, la distribución de hilos más eficiente dentro del Intel Xeon Phi KNL es aquella donde se ubica un único hilo por *core*, de forma que es recomendable dispersar su ubicación lo máximo posible dentro del procesador, utilizando todos los nodos NUMA de la máquina. Los mejores tiempos de ejecución se han conseguido, en la mayoría de las pruebas, con 64 hilos distribuidos tal que cada *core* sólo tenía un hilo en ejecución. Esto no sucede así en un servidor NUMA real, pues en este las penalizaciones por acceder a páginas de otros nodos son mucho mayores, y dependiendo de la situación puede ser más beneficioso ubicar todos los hilos en un mismo procesador.

En función de la forma en que ubiquemos los datos dentro de la memoria obtendremos tiempos de ejecución muy dispares. Cuando se ha añadido *padding* a los datos dentro de la memoria se ha mejorado el tiempo de ejecución hasta en un 71%.

El uso de las instrucciones y registros vectoriales en estos programas ha presentado comportamientos irregulares. En el caso de que los accesos a memoria provoquen reemplazos, la vectorización tendrá un impacto negativo en el rendimiento. Sin embargo, aplicada sobre datos con *padding* se han obtenido mejoras de hasta un 60%. A medida que utilizamos más hilos es más difícil satisfacer las demandas de datos de los registros vectoriales, por lo que cuando utilizamos un número elevado de *threads* las diferencias se reducen.

Las diferencias entre los modos de la MCDRAM caché y *flat* son, en general, poco significativos. La situación donde se ha dado una mayor diferencia ha sido en programas ineficientes en cuanto a la localidad de los datos, donde el modo *flat* ha mostrado un rendimiento hasta un 90% mejor que el caché. También se ha podido comprobar que en el modo *flat* no se aprecian las pérdidas de rendimiento en la vectorización comentadas anteriormente.

Así pues, el máximo rendimiento que se ha conseguido obtener del Intel Xeon Phi KNL en el algoritmo de multiplicación de matrices densas ha sido de

unos 78 GFlop/s, que quedan lejos de los 3 TFlop/s de máximo teórico. En el análisis de esta cifra hay que resaltar que el máximo teórico no tiene en cuenta dependencias de datos, las latencias de la memoria, etc., que existen en este código de multiplicación de matrices y que consideramos que puede presentar un ejemplo de uso común en cálculo científico para el Intel Xeon Phi Knights Landing.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha estado parcialmente financiado por el proyecto nacional TIN2016-76373-P (AEI/FEDER, UE), y por las redes R2016/045, R2016/037 y CAPAP-H, así como por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (acreditaciones 2016-2019, ED431G/08 y GRC-008) y el *European Regional Development Fund* (ERDF).

REFERENCIAS

- [1] TOP500.org, "Top500 list - november 2017," 2017.
- [2] Carlos Rosales, John Cazes, Kent Milfeld, Antonio Gómez-Iglesias, Lars Koesterke, Lei Huang, and Jerome Vienne, "A comparative study of application performance and scalability on the Intel Knights Landing processor," in *International Conference on High Performance Computing*. Springer, 2016, pp. 307–318.
- [3] Sabela Ramos and Torsten Hoefer, "Capability models for manycore memory systems: a case-study with Xeon Phi KNL," in *Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), 2017 IEEE International*. IEEE, 2017, pp. 297–306.
- [4] Alexander Heinecke, Alexander Breuer, Michael Bader, and Pradeep Dubey, "High order seismic simulations on the Intel Xeon Phi processor (Knights Landing)," in *International Conference on High Performance Computing*. Springer, 2016, pp. 343–362.
- [5] Douglas Doerfler, Jack Deslippe, Samuel Williams, Leonid Oliker, Brandon Cook, Thorsten Kurth, Mathieu Lobet, Tareq Malas, Jean-Luc Vay, and Henri Vincenti, "Applying the roofline performance model to the Intel Xeon Phi Knights Landing processor," in *International Conference on High Performance Computing*. Springer, 2016, pp. 339–353.
- [6] James Jeffers, James Reinders, and Avinash Sodani, *Intel Xeon Phi Processor High Performance Programming: Knights Landing Edition*, Morgan Kaufmann, 2016.
- [7] Avinash Sodani, Roger Gramunt, Jesus Corbal, Ho-Seop Kim, Krishna Vinod, Sundaram Chinthamani, Steven Hutsell, Rajat Agarwal, and Yen-Chen Liu, "Knights Landing: Second-generation Intel Xeon Phi product," *Ieee micro*, vol. 36, no. 2, pp. 34–46, 2016.
- [8] James Reinders, "AVX-512 instructions," *Intel Corporation*, 2013.
- [9] Ryo Asai, "MCDRAM as High-Bandwidth Memory (HBM) in Knights Landing processors: developers guide," *Colfax Research*, vol. 27, 2016.
- [10] Christopher Cantalupo, Vishwanath Venkatesan, Jeff Hammond, Krzysztof Czurylo, and Simon David Hammond, "Memkind: An extensible heap memory manager for heterogeneous memory platforms and mixed memory policies." Tech. Rep., Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States), 2015.
- [11] Leonardo Dagum and Ramesh Menon, "OpenMP: an industry standard API for shared-memory programming," *IEEE computational science and engineering*, vol. 5, no. 1, pp. 46–55, 1998.
- [12] Rakesh Krishnaiyer, "Data alignment to assist vectorization," 2013.
- [13] Intel Corporation, "Thread affinity interface (Linux* and Windows*)," 2015.
- [14] Intel Corporation, "Intel Xeon Phi Processor 7250," 2017.
- [15] Intel Corporation, "Intel® C++ compilers," 2017.
- [16] Intel Corporation, "Intel Xeon Processor E5-4620 v4," 2017.